

TÍTULO: METODOLOGIA DA SALA DE ESPERA PARA A EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTUDANTES DE MEDICINA

DOI: 10.5281/zenodo.17842136

AUTORES: VÍVIAN RODRIGUES MARTINS, ALISSON ALVES HOLANDA, EFRAIM DA SILVA RIBEIRO, LARA FABIA DE SOUSA SILVA, LORENNNA SILVA BASTOS OLIVEIRA, RAÍLA REBECA DE FÁTIMA CARVALHO CAVALCANTE, ALINE DE FREITAS VELASCO WERNECK, THIAGO MOURA DE ARAÚJO

INTRODUÇÃO: DEFINE-SE SALA DE ESPERA O AMBIENTE NO QUAL O PACIENTE É ACOLHIDO ENQUANTO AGUARDA O ATENDIMENTO. ELA É UM LOCAL COM GRANDE POTENCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE, NA QUAL OS INDIVÍDUOS PODEM CONVERSAR E COMPARTILHAR VIVÊNCIAS ENTRE SI. **OBJETIVO:** RELATAR AS EXPERIÊNCIAS COM SALAS DE ESPERA, REALIZADAS POR ESTUDANTES DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB). **MÉTODO:** ESTUDO DESCRITIVO, DO TIPO RELATO DE EXPERIÊNCIA. O AMBIENTE DE VIVÊNCIA FOI UMA POLICLÍNICA LOCALIZADA EM UMA CIDADE NO INTERIOR DO ESTADO DO CEARÁ, BRASIL. AS SALAS DE ESPERA FORAM ELABORADAS E CONDUZIDAS POR ESTUDANTES DE MEDICINA, COM ORIENTAÇÃO DE UMA DOCENTE DO CURSO. FORAM USADAS METODOLOGIAS ATIVAS E PASSIVAS DE ENSINO, COMO RODAS DE CONVERSA, FOLDERS E CARTAZES. AS TEMÁTICAS ABORDADAS TINHAM COMO FOCO A PROMOÇÃO EM SAÚDE, COMO ORIENTAÇÕES SOBRE O AUTOCUIDADO À PORTADORES DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, BEM COMO À PREVENÇÃO DE DENGUE, MEDIANTE DEBATES QUE ALERTAVAM SOBRE A IMPORTÂNCIA DA ELIMINAÇÃO DE CRIADOUROS DO MOSQUITO. **RESULTADOS:** OBSERVOU-SE RECEPTIVIDADE POSITIVA DO PÚBLICO, COM ENGAJAMENTO DOS PARTICIPANTES E TROCA DE EXPERIÊNCIAS QUE FAVORECERAM A COMPREENSÃO SOBRE PREVENÇÃO SECUNDÁRIA NA HIPERTENSÃO E PREVENÇÃO PRIMÁRIA NA DENGUE. AS DISCUSSÕES ESTIMULARAM A REFLEXÃO CRÍTICA SOBRE HÁBITOS COTIDIANOS E DESPERTARAM INTERESSE PELA ADOÇÃO DE PRÁTICAS DE AUTOCUIDADO. PARA OS ESTUDANTES, A VIVÊNCIA REPRESENTOU OPORTUNIDADE DE APLICAR CONHECIMENTOS EM CONTEXTO REAL, APRIMORAR HABILIDADES COMUNICATIVAS E ESTREITAR VÍNCULOS COM A COMUNIDADE. **CONCLUSÃO:** AS SALAS DE ESPERA MOSTRARAM-SE FERRAMENTAS EFICAZES PARA PROMOVER SAÚDE E FORTALECER A INTEGRAÇÃO ENTRE USUÁRIOS E SERVIÇOS, ALÉM DE PROPORCIONAR AOS ACADÊMICOS EXPERIÊNCIAS SIGNIFICATIVAS DE APRENDIZAGEM. ESSA PRÁTICA CONTRIBUI PARA A FORMAÇÃO DE FUTUROS PROFISSIONAIS MAIS SENSÍVEIS ÀS DEMANDAS SOCIAIS E COMPROMETIDOS COM OS PRINCÍPIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.

PALAVRAS-CHAVE: SALAS DE ESPERA, PROMOÇÃO DA SAÚDE, EDUCAÇÃO EM SAÚDE, PREVENÇÃO DE DOENÇAS